

АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРІВ

Костюк Ольга Петрівна ¹ [0000-0001-5309-2816]

¹ Кандидат філософських наук, доцент кафедри дизайну, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна, olgakostuck@gmail.com

Анотація. Мистецтво і терапія мають спільне коріння. Кожна особистість є творцем, а творчість приносить не тільки задоволення, але й лікує. У мистецтві можна отримати як об'єктивно існуючий, так і внутрішньо зумовлений стан у його незавершеному, потенційному розвитку для самовираження, для вияву своїх прихованих ресурсів. У творчості кожна людина отримує багато можливостей, щоб висловитися, виразити свої почуття та емоції. Для майбутнього дизайнера цей напрям є пріоритетним. Для дизайнера, який відчуває натхнення в процесі активізації творчості, важливо зануритися в стан, який спонукає до естетичного самопізнання, самовираження, розвиток власної гармонізації. На початку ХХ століття, на стику науки і мистецтва арт-терапія почала розвиватися як самостійна сфера теоретичних знань і практичної діяльності. Арт-терапія («arteterapia») у буквальному значенні цього слова, означає терапію через образотворче мистецтво, яке активно розвивається та розширює сферу свого застосування. Методи і прийоми арт-терапії активно використовуються в медицині, педагогіці та соціальній роботі. Головною метою арт-терапії є гармонізація внутрішнього стану особистості, відновлення здатності знаходити оптимальний стан, що сприяє активному розвитку творчого потенціалу, набуттю рівноваги.

Ключові слова: арт-терапія, дизайнер, творчість, естетична свідомість.

Існує думка, що арт-терапія є нещодавнім винаходом, але насправді навіть доісторичні наскальні малюнки були арт-терапією для художника, який висловлював свої емоції через творчість.

Мистецтво і терапія мають спільне походження. Кожна особистість є творцем, а творчість приносить не тільки величезне задоволення а й лікує. У творчості кожна людина отримує багато можливостей, щоб висловитися,

виразити свої почуття та емоції. Для майбутнього дизайнера цей напрям є пріоритетним. Для дизайнера, який відчуває натхнення в процесі активізації творчості, важливо зануритися в стан, який спонукає до естетичного самопізнання, самовираження, розвиток власної гармонізації.

На початку ХХ століття, на стику науки і мистецтва, арт-терапія почала розвиватися як самостійна сфера теоретичних знань і практичної діяльності. Арт-терапія («arteterapia»), у буквальному значенні цього слова, означає терапію через образотворче мистецтво, яке активно розвивається та розширює сферу свого застосування. Методи і прийоми арт-терапії активно використовуються в медицині, педагогіці та соціальній роботі. Головною метою арт-терапії є гармонізація внутрішнього стану особистості, відновлення здатності знаходити оптимальний стан, що сприяє активному розвитку творчого потенціалу, набуттю рівноваги.

Знання про синтезовану дію мови дизайну (засобів художньої виразності) та інших чинників на людину, їх біоенергоритмічну відповідність тому чи іншому психофізичному стану дозволяють визначити завдання для синергетичної арт-терапевтичної дії дизайну та інших видів мистецтв, задля поліпшення здоров'я нації. З цього огляду з'явився новий напрям у фаховій діяльності – «Арттерапевтичний дизайн» та новий вид професії Артдизайнер терапевтичного та біоенергоритмічного спрямування. Це особливі спеціалісти, які тонко відчувають мови різних видів мистецтв і здатні гармонійно поєднувати візуальні, вербальні, поетичні, музичні, ароматичні та інші засоби впливу на здоров'я людей мистецько-естетичними засобами (Сімонік, 2019, с. 40).

Отже, до переваг арт-терапії як процесу активізації творчості дизайнера, належать:

- виразність емоції через образи, а інколи через колір, лінії, ритми, метафори;
- алегоричність і завуальованість як висловлення емоцій, що допомагає подолати внутрішні бар'єри, підсвідомі блоки, свідоме небажання заглиблюватися в негативні емоції;
- збереження особистості як єдиного цілісного, гармонійно поєднуючи багато різних «я-концепцій».

За допомогою творчої діяльності людина через посередництво образів, що використовуються в арт-терапії, транслює своє сприйняття світу та ставлення до нього. Творча діяльність як терапія, індивідуальною здатністю відновлює душевний спокій, знімає напругу. У продуктах творчості чітко переплітається інформація, джерелами якої є як відкриті, так і глибинні пласти людської душі.

Різноманітні арт-терапевтичні техніки широко використовуються в корекції та профілактики емоційних станів. Оскільки нині арт-терапевтичні техніки різноманітні і поширені, виникла потреба у диференціації їх застосування, але жодна із класифікацій арт-терапевтичних методів не обходиться без терапії

образотворчою діяльністю. Як варіант – орієнтир на створення образотворчого продукту (каракулі, малювання пальцями, інтуїтивний живопис тощо). Проте, справді потужний естетичний імпульс виникне при сприйнятті арт-об'єкта, що є культурним надбанням. Один художній твір здатний породити безліч різноманітних трактувань, які за своїм ідейним змістом іноді перевершують первісний задум дизайнера. Важливим предиктором, що впливає на динаміку та результат застосування арт-технік, є специфічні особливості естетичної свідомості особистості.

По-перше, процес арт-терапії пов'язаний з узгодженою дією трьох факторів: експресії, комунікації та символізації. Робота естетичної свідомості присутня як на етапі кодування досвіду за допомогою художніх засобів, так і на етапі розкодування продукту творчості та самостійного пошуку усвідомленого виходу. Саме «природа» естетичної реакції дозволяє трансформувати реакцію переживання у позитивний досвід розуміння та прийняття себе, що приносить насолоду.

І, по-друге, як висновок – необхідна специфічна культурологічна підготовка дизайнера засобами арт-терапії, що дозволяє йому розуміти зміст творчої активності, рефлексувати свій досвід як певне опрацювання з естетичним матеріалом, установка на творче самовираження, естетичне саморозкриття, розвиток та шлях до власної гармонізації.

Літературні джерела

1. Сімонік, А. С. (2019). Етнічна дизайн-освіта в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука в контексті європейського розвитку. *Мистецька освіта: методологія, теорія, практика: зб. наук. пр.* : Вип. 1. Київська держ. акад. декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. Київ : ТОВ «Юрка Любченка». С. 36-47